

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Насирова З.А.

PhD, доцент

Умурзакова Д.Ф.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПДО Самаркандского государственного медицинского университета. Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654007>

Актуальность: Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является очень актуальным, поскольку эта патология всегда внезапная и трудноуправляемая и несет за собой большие риски развития осложнений и неблагоприятных исходов для матери и ребенка. Акушерские кровотечения, связанные с ПОНРП, занимают лидирующие позиции в структуре массивных кровотечений, материнской и младенческой смертности, имеют возрастающую актуальность в связи с ростом числа беременных с симптомокомплексом ишемической болезни плаценты. В связи с этим изучение факторов риска и пути уменьшения случаев данной патологии является важным вопросом в системе здравоохранения.

Цель работы: проведение ретроспективного анализа состояния здоровья женщин с диагностированной ПОНРП, определение ведущих факторов риска данной патологии.

Материалы и методы исследования: Ретроспективное исследование проведено на базе родильного дома №2 города Самарканда. В рамках работы проанализировано количество случаев преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП) за период 2022–2024 годов: в 2022 году — 31 случай, в 2023 году — 35 случаев, в 2024 году — 9 случаев. Диагноз ПОНРП устанавливался на основании клинических признаков и результатов инструментальных методов обследования. В исследование включены данные гинекологического и акушерского анамнеза пациенток, особенности течения текущей беременности, результаты дополнительных диагностических исследований, а также сведения о родоразрешении, в том числе объем кровопотери в родах. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием IBM PC-совместимого компьютера и стандартных программных пакетов Microsoft Office.

Результаты исследования: В период с 2022 по 2024 годы во втором родильном доме города Самарканда было принято 16 774 родов. За этот же период диагностировано 75 случаев преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП), что составило 0,45% от общего числа родов (в 2022 году — 0,49%, в 2023 году — 0,62%, в 2024 году — 0,19%).

Анализ распределения случаев по возрастным группам показал, что частота ПОНРП возрастала с увеличением возраста пациенток. Среди женщин старше 35 лет доля случаев составила 22,5% (7 пациенток) в 2022 году, 25,7% (9 пациенток) в 2023 году и 33,3% (3 пациентки) в 2024 году. Этот факт может быть обусловлен нарастающим с возрастом влиянием неблагоприятных медико-социальных, экономических и экологических факторов, а также увеличением частоты хронических соматических и гинекологических заболеваний.

По данным анализа репродуктивной функции, в исследуемой когорте преобладали женщины с повторными беременностями (от двух до шести родов): 54,8% (17 пациенток) в 2022 году, 65,7% (23 пациентки) в 2023 году и 55,5% (5 пациенток) в 2024 году. Репродуктивный анамнез этих пациенток был отягощен медицинскими абортами у 3,2% в 2022 году, 8,6% в 2023 году и 11,1% в 2024 году. Самопроизвольные выкидыши на ранних сроках беременности отмечены у 12,9% пациенток в 2022 году, 28,5% в 2023 году, тогда как в 2024 году таких случаев зарегистрировано не было. Неразвивающаяся беременность выявлена у 6,45% пациенток в 2022 году.

При анализе гинекологического анамнеза установлено, что воспалительные заболевания органов малого таза имелись приблизительно у каждой пятой женщины.

Существенным фактором риска также являлось наличие рубца на матке, который отмечался у 6,45% пациенток в 2022 году и у 2,85% пациенток в 2023 году, что могло способствовать снижению прочности миометрия и увеличению вероятности преждевременной отслойки плаценты.

В анамнезе ПОНРП была зарегистрирована у одной пациентки (1,33%) за весь период наблюдения, что подтверждает повышенный риск рецидива данного осложнения при наличии подобного анамнеза.

Дополнительно отмечено, что у 30,66% женщин (23 пациентки) диагностировано ожирение различной степени тяжести. При этом в

медицинской документации отсутствовали данные о росте и массе тела у 5,33% пациенток (4 случая).

В исследуемой работе не было зарегистрировано ни одного случая физиологического течения беременности. Основными осложнениями гестационного процесса являлись анемия различной степени тяжести, выявленная у 100% пациенток, отёчный синдром — у 25,33% (19 женщин) и преэклампсия — у 18,67% (14 женщин).

Среди реже встречающихся осложнений были отмечены маловодие в 17,3% случаев (13 пациенток), многоводие в 10,67% (8 пациенток), хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) — в 2,67% (2 пациентки), а также ретрохориальная и ретроплацентарная гематома — по 1,33% (по 1 случаю).

Все перечисленные патологии приводят к нарушениям нормального течения беременности и являются значимыми факторами риска развития преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП).

Особого внимания заслуживает высокий процент беременностей, осложнённых угрозой прерывания: данное осложнение отмечено у каждой третьей пациентки. Угроза прерывания в I триместре наблюдалась у 30,77% женщин в 2022 году (8 пациенток), у 28,57% в 2023 году (10 пациенток) и у 22,2% в 2024 году (2 пациентки). Учитывая, что I триместр является критическим периодом формирования плаценты и установления фетоматеринских взаимоотношений, угроза прерывания беременности на этом сроке значительно повышает риск формирования плацентарной недостаточности и внутриутробного страдания плода.

Многоплодная беременность (двойня) была зафиксирована лишь у одной пациентки (3,23%) в 2022 году. Следует отметить, что многоплодие, приводящее к перерастяжению матки, также увеличивает риск развития ПОНРП.

Высокая частота тяжелой акушерской патологии была отмечена в исследуемой группе:

признаки неудовлетворительного состояния плода выявлены у 22,5% пациенток в 2022 году (7 женщин), 22,85% в 2023 году (8 женщин) и 11,1% в 2024 году (1 женщина);

тяжелая преэклампсия диагностирована у 6,45% пациенток в 2022 году (2 женщины), 14,29% в 2023 году (5 женщин) и 11,1% в 2024 году (1 женщина);

наличие рубца на матке отмечено у 6,45% в 2022 году (2 пациентки) и у 2,85% в 2023 году (1 пациентка);

случаи тотальной отслойки плаценты зарегистрированы в 3,23% в 2022 году (1 пациентка) и в 2,85% в 2023 году (1 пациентка).

Поскольку ПОНРП связано с высоким риском кровотечений, был проведён анализ объема кровопотери при родах. При родоразрешении через естественные родовые пути кровопотеря составила 950 мл у одной пациентки (3,22%) в 2022 году. При оперативном родоразрешении кровопотеря в объеме 600–990 мл наблюдалась у 80,65% пациенток в 2022 году (25 случаев), у 74,29% в 2023 году (26 случаев) и у 88,89% в 2024 году (8 случаев). Кровопотеря свыше 1000 мл зафиксирована у 16,13% пациенток в 2022 году (5 случаев), у 25,71% в 2023 году (9 случаев) и у 11,11% в 2024 году (1 случай).

Отмечено, что благодаря своевременной диагностике удалось снизить частоту тяжелых форм отслойки нормально расположенной плаценты

Выводы:

1.Проведённый анализ позволил установить, что средняя частота преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП) во втором родильном доме города Самарканда за период 2022–2024 годов составила 0,45% от общего числа родов.

2.Большая часть пациенток (около 60%) являлись повторнородящими, имеющими осложнённый акушерско-гинекологический анамнез, включающий медицинские аборт, самопроизвольные выкидыши, а также высокий паритет родов (от двух до шести).

3.Угроза прерывания беременности на ранних сроках была зафиксирована в 26,67% случаев за указанный период. Учитывая, что первый триместр является критическим для формирования плаценты и установления фетоплацентарных взаимоотношений, наличие угрозы прерывания на этом сроке может значительно нарушать нормальное развитие беременности, способствуя формированию плацентарной недостаточности и внутриутробной гипоксии плода.

4.Наиболее часто встречавшимися осложнениями течения беременности среди женщин с ПОНРП являлись анемия, отёчный синдром и преэклампсия, что указывает на выраженную соматическую отягощённость исследуемой группы.

5.Ожирение различной степени тяжести было диагностировано у 31% пациенток. При этом отсутствие сведений о росте и массе тела у 5,33% женщин подчеркивает важность тщательного мониторинга

антропометрических параметров во время беременности. Ожирение может играть патогенетическую роль, снижая регенеративные способности сосудистой стенки и нарушая микроциркуляцию в системе маточно-плацентарного кровотока.

Дополнительно установлено, что наличие рубца на матке, а также эпизоды ПОНРП в анамнезе значительно повышают риск повторного возникновения данной патологии, что требует проведения тщательного предгравидарного консультирования и индивидуального подхода к ведению беременности у таких пациенток.

